

Tipps für die Schule

Umgang mit Schülerinnen und Schülern aus Kriegsgebieten.

Bei der Vorbereitung ist es empfehlenswert, Informationen über kulturelle, politische, soziale und erzieherische Hintergründe im Herkunftsland einzuholen. Dazu gehört auch, die wichtigste Ansprechperson und die Rollenverteilung in der Familie zu kennen. Für Übersetzungen (nicht durch das Kind) ist das Einverständnis der Eltern einzuholen. Nicht jedes traumatische Ereignis traumatisiert, Reaktionen nach Krisen sind sehr unterschiedlich und vom Alter des Kindes abhängig: von der Depression zur Aggression, von der Entwicklungsverzögerung zur -beschleunigung, von der Lernblockade zur Rastlosigkeit, etc. Die Ressourcen beim Kind, in der Familie und bei sich als Fachperson sind realistisch einzuschätzen.

Stabile Strukturen anbieten

Traumatische Erlebnisse bedeuten primär Strukturverlust. Die Schule muss und kann klare Strukturen bieten, in einem wertschätzenden und akzeptierenden Rahmen. In der Arbeit mit der Klasse helfen u. a. Rituale, Kindern nach Fluchtsituationen Schutz und Stabilität zu gewähren, z. B. durch eine tägliche Gesprächsrunde über die Befindlichkeit oder ein «Schutztier» in Sichtweite, das «kontaktiert» werden kann.

Widerstandsreaktionen der Eltern sind normal, oft sind sie selbst durch Flucht, die Asylsituation sowie eigene Traumatisierungen beeinträchtigt. Manchmal befürchten sie, aufgrund der Schwierigkeiten ihrer Kinder ausgeschafft zu werden. Lehrpersonen können als verfolgend wahrgenommen werden, wenn sie versuchen, akribisch die Lebensgeschichte zu rekonstruieren, statt die Familienerzählungen in der Phase der Vertrauensbildung so zu akzeptieren, wie sie präsentiert werden.

Die ersten Kontakte eventuell mit Hilfe einer interkulturellen Übersetzerin gestalten. Zusammen mit den Eltern schrittweise, nicht überstürzt nach einer Problemdefinition sowie nach realisierbaren Zielen und praktikablen Lösungen suchen, vereinbaren, wer was macht und wie die Wirkung der Massnahmen kontrolliert werden kann. Auf bewährte, pädagogische Vorgehensweisen bauen, wie z. B. deutliche Anweisungen, das Setzen von Grenzen und empathisch-wertschätzende, aber auch ziel- und leistungsorientierte Kommunikation, mit transparenter und klarer Information über die Möglichkeiten.

Falls die Probleme überhand nehmen, beraten Sie die Familie betreffend zusätzlicher Hilfen. Die Schule kann nicht immer alles. Manchmal muss durch unterstützende Dienste aus dem Bereich der Beratung und Therapie entlastet werden. Weiterführende Informationen sind unter www.hfh.ch/kinder-auf-flucht zu finden.

Prof. Dr. Andrea Lanfranchi leitet den Bereich F&E an der HfH.

Eritreische Eltern schätzen das Schweizer Schulsystem und achten auf eine gute Bildung für ihre Kinder.

Anthony Asael (Foto)

Eritreische Kinder in der Schweiz

Eine Fallstudie untersucht ihre Lebenswelt an den Nahtstellen von Familie und Schule. Ergebnisse des Forschungsprojektes der HfH werden für 2016 erwartet.

Dr. Anna Burkhardt

Zurzeit leben ca. 24'000 Personen aus Eritrea in der Schweiz. Im Kanton Zürich werden in den nächsten vier Jahren rund 450 eritreische Kinder in den Kindergarten kommen. Fast alle haben eine Bewilligung B, C oder F und damit eine langfristige Perspektive in der Schweiz. Sie wurden meist hier geboren und werden das gesamte Schweizerische Schulsystem durchlaufen. Somit werden Kinder eritreischer Abstammung auch ein Thema für Fachpersonen in heilpädagogischen Tätigkeitsfeldern sein.

Situation in Eritrea

Nach dem 30-jährigen Krieg gegen Äthiopien (1961–1991) wurde Eritrea 1993 als autonomer Staat international anerkannt. Seitdem regiert Präsident Afewerki mit seiner Partei PFDJ (People's Front for Democracy and Justice). Die Verfassung von 1997 trat aber nie in Kraft und es gab keine Wahlen mehr. Ein Bericht der UN-Menschenrechtskommission vom Juni 2015 beschreibt, dass auch heute Kriegsrecht herrscht: Wie in Nordkorea gibt es keine Presse- oder Meinungsfreiheit. Verschleppungen, Zwangsarbeit, Vergewaltigungen, Inhaftierungen ohne Verfahren für Kritik an der Regierung sowie Folter und menschenunwürdige Behandlung in überfüllten Gefängnissen seien normaler Alltag. Diese Darstellung wird von schweizerischen und deutschen Eritrea-Forschenden bestätigt. Seit dem eritreisch-äthiopischen Grenzkrieg von 1998 bis 2000 müssen alle Jugendlichen spätestens ab der 12. Klasse einen

willkürlich verlängerbaren «Nationaldienst» im Militär oder im zivilen Bereich leisten, manchmal bis sie über 50 Jahre alt sind. Die meisten können nie eine Ausbildung machen oder ein Studium absolvieren, weil sie nicht aus dem Dienst entlassen werden. Dienstverweigerung von Eriteern wird seit 2005 von der Schweiz als Asylgrund anerkannt.

Chancen für die Integration

Nur wenige Eritreer sind ins Schweizer Arbeitsleben integriert, über 90% sind fürsorgeabhängig. Dadurch gibt es nur wenige Möglichkeiten, jemanden ausserhalb der Familie kennenzulernen, es fehlt daher die Begegnung z. B. mit Arbeitskollegen. Viele Familien leben zudem oft marginalisiert in

Notwohnungen. Die Eltern sind Fremden gegenüber misstrauisch, weil sie aus einer Diktatur kommen, in der mit Spitzeln gearbeitet wurde. Die meisten eritreischen Kinder in der Schweiz sind jünger als sechs Jahre und wurden hier geboren. Sie besuchen nur selten Kindertagesstätten und Spielgruppen, meist aus finanziellen Gründen. Spätestens mit Eintritt in den Kindergarten und die Schule haben sie aber gute Chancen, sich sprachlich und kulturell zu integrieren.

Die meisten eritreischen Eltern stellen hohe Ansprüche an die Ausbildung ihrer Kinder: Sie sollen oft die höchstmöglichen universitären Abschlüsse erlangen, obwohl die Eltern das Schweizer Schulsystem und die verschiedenen Schultypen mit ihren jeweiligen Voraussetzungen nur rudimentär kennen und nicht selten selbst als «bildungsfern» gelten. Dennoch setzen sich die Eltern für ihre Kinder stark ein, es sei denn, dass sie von sozialen Problemen stark belastet sind. Die Zusammenarbeit mit Schulen funktioniert mehrheitlich gut. Lehrerinnen und Lehrer sowie heilpädagogische Fachpersonen brauchen allerdings Unterstützung, vor allen Dingen fundierte Informationen und Beratung. Über die Schule erhalten auch die Eltern Gelegenheit, andere Familien kennenzulernen und ihr soziales Netz zu erweitern oder spätestens mit dem Schuleintritt des ältesten Kindes überhaupt eines aufzubauen.

Dr. Anna Burkhardt ist Mitarbeiterin im Bereich F&E an der HfH. Ihr Fachgebiet ist die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unter erschwerten Bedingungen.

Forschung aktuell

Bisher gibt es noch keine umfassende systemische Forschung über eritreische Familien in der Schweiz und darüber, wie die Bildungschancen der Kinder besser gewahrt werden könnten. Das Forschungsprojekt EKiz läuft seit April 2015. Kooperationspartner sind Dr. Fana Asefaw, Clenia-Klinik Winterthur, und Prof. em. Dr. Bruno Hildenbrand, Friedrich-Schiller-Universität Jena. Die Fachstelle für Integrationsfragen des Kantons Zürich unterstützt finanziell. Erste Ergebnisse werden Anfang 2016 erwartet.